

O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM SIFATI MONITORINGINING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI

Xujamberdiyev Dilmurod Kobulovich

Oriental universiteti

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734284>

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'ngi yillarda O'zbekistonda yuz bergan islohotlar qatorida oliy ta'limda ham tub o'zgarishlarga yuz tutdi. Oliy ta'lim tizimi jahon andozalari asosida tizimli tarzda ta'limni yo'lda qo'yish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shuni hisobga olib hukumat oliy ta'lim tizimi huquqiy asoslari shakllantirmoqda. Aynan shu islohotlar meyoriy-huquqiy asoslarini mustahkamlanishiga zamin yaratdi.

Kalit so'zlar: ta'lim monitoringi, Yangi O'zbekiston, Hemis, Oliy ta'lim, Yunesko.

Insoniyat tarixiga nazar tashlar ekanmiz, har qanday jamiyatning yuksalishi, avvalo, keng fikrlay oladigan, etuk bilimga va zamonaviy tafakkurga ega bo'lgan avlodning vujudga kelishiga bog'liq ekanligini ko'ramiz. Shu bois, so'nggi yillarda yurtimizda ta'lim-tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar yangi bosqichga ko'tarilib, yanada jadal sur'atda ro'yobga chiqmoqda. Ayniqsa, "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" deb nomlangan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturda kelgusi besh yilda mamlakat rivojining asosiy yo'nalishlari belgilab olindi. Ushbu strategiyada ta'lim va tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratilib, bu sohada amalga oshirilishi zarur bo'lgan ustuvor vazifalar aniq belgilab berilgan.

Rivojlangan mamlakatlarda ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy kuch sifatida e'tirof etilib, xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat mamlakatlari tomonidan 2030 - yilgacha belgilangan yangi ta'lim konsepsiyasida "ta'lim sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish" dolzarb vazifa etib belgilandi.

Jahon ta'lim tizimida tub islohotlar uning sifatini oshirishda rahbar kadrlar kasbiy malakalarini shakllantirishni yangi bosqichga olib chiqishni, yangi ijtimoiy- iqtisodiy sharoitlarga moslashgan rahbar kadrlarning integral sifatleri va ijodiy faolligini rivojlantirish muammolarini hal etishni taqozo etmoqda. Ta'lim tizimini boshqaruvchi rahbar kadrlarning kasbiy malakalarini oshirish, ularning tayyorgarligini baholash masalalari bilan YUNESKO, YUNISEF, Yevropa universitetlarining assotsiatsiyasi, oliy ta'lim sifatini ta'minlash Yevropa ta'mog'i kabi tashkilotlar shug'ullanmoqda.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Oliy ta'lim tizimi sifatini ta'minlash rahbar kadrlarning kasbiy malakalarini oshirish, zamonaviylik va rahbar kadrlarning shaxsiy xislatlarining shakllanishida katta ahamiyat kasb etishi, zamonaviy boshqaruv muammolari bilan bog'liqligi, rahbar kadrlarning psixologik ijodiy qobiliyatlarini oshirishga bevosita bog'liqdir.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati monitoringining me'yoriy-huquqiy asoslari sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2015 yil 25 sentyabrdagi 70-Bosh Assambleyasida qabul qilingan 2016-2030 yillarga mo'ljallangan "Barqaror Rivojlanish Maqsadlari", O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 15 fevraldagi "2016-2030 yillarga mo'ljallangan "Barqaror Rivojlanish Maqsadlari"ni O'zbekiston Respublikasida amalga oshirish" to'g'risidagi Farmoyishi, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar stretegiyasi to'g'risida"gi Farmoni, Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Mazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"dagi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'rta maxsus, kasbhunar ta'limi muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora- tadbirlar to'g'risida"gi Qarori va boshqa shu kabi normative-huquqiy hujjatlarni keltirish mumkin.

Ta'lim jarayonini ortiqcha me'yorlashtirishni qisqartirish maqsadida oliy ta'limning 26 ta ta'lim sohasi bo'yicha davlat ta'lim standartlaridan voz kechildi va standartlar soni 2 tagacha qisqartirildi. Mazkur standartlar YUNESKO tomonidan joriy etilgan "ta'limning xalqaro standart klassifikatsiyasi" (TXSK 2011) hamda "TXSK: ta'lim va kasbiy tayyorlash sohalari" (TXSK-S 2013) asosida qayta ishlab chiqilib, tasdiqlandi va Davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Oldingi klassifikatsiya bo'yicha 6 bosqichli tizim amal qilgan bo'lsa, endilikda 8 darajali tizim joriy etildi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari uchun yaratiladigan o'quv

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

adabiyotlarini nashr etishga tavsiya berish jarayonini raqamlashtirish, mazkur jarayonning shaffofligini ta'minlash hamda yaratilayotgan o'quv adabiyotlarining sifatini oshirish maqsadida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish markazi tomonidan adabiyot.edu.uz elektron platformasi ishlab chiqildi hamda amaliyotga joriy qilindi.

Oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimini ishlab chiqish hamda uni oliy ta'lim muassasalariga samarali tadbiq etish masalasi bilan bog'liq asosiy vazifalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choratadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev rahbarligida 2021 yil 16 iyun kuni Oliy ta'lim sohasidagi islohotlar natijadorligi hamda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonlari to'g'risida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishining 34-sonli bayoni, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2020 yil 13 oktyabrdagi Oliy ta'lim muassasalarida oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimini joriy etish to'g'risidagi 535-son buyrug'i hamda 2021 yil 26 avgustdagi Oliy ta'lim muassasalarida Oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish "HEMIS" axborot tizimini joriy etish to'g'risidagi 372-son buyrug'i bilan belgilab berilgan.

Oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimini ishlab chiqish hamda uni oliy ta'lim muassasalariga samarali tadbiq etish masalasi bilan bog'liq asosiy vazifalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choratadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev rahbarligida 2021 yil 16 iyun kuni "Oliy ta'lim sohasidagi islohotlar natijadorligi hamda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonlari to'g'risida" o'tkazilgan videoselektor yig'ilishining 34-sonli bayoni, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2020 yil 13 oktyabrdagi Oliy ta'lim muassasalarida oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimini joriy etish to'g'risidagi 535-son buyrug'i hamda 2021 yil 26 avgustdagi Oliy ta'lim muassasalarida Oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish "HEMIS" axborot tizimini joriy etish to'g'risidagi 372-son buyrug'i bilan belgilab berilgan.

Respublikamiz ta'lim tizimini isloh qilishda xorijiy tajribalarga asoslangan xalqaro standartlarga mos keluvchi o'quv dasturlari bilan muvofiqlashtirish oliy pedagogik ta'lim tizimini takomillashtirishga asos bo'ldi. Bu borada 2017–2021

ITALY

ITALY

yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida ta’kidlanganidek, mamlakatimizda “Ta’lim va ta’lim sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta’lim muassasalarini faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish...” kadrlar tayyorlashning sifat darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish zarur. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan chuqur iqtisodiy-ijtimoiy islohotlar, pivojlangan demokratik davlat bappo etish talablariga mos ravishda yoshlarning ta’limi va tarbiyasi sifatini oshirish, o‘quv jarayoniga ta’limning zamonaviy shakllari va usullarini joriy etish vazifasini qo‘yadi. Jahonda, ta’lim sifati monitoringini takomillashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda o‘quv-tarbiya jarayoni natijaviyligiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, ta’lim sifati monitoringining nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta’lim standartlarini joriy etish, ta’lim sifati ko‘rsatkichlar tizimini ishlab chiqish, ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash, ta’lim sifati monitoringini avtomatlashtirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. “Ta’lim sifati monitoringi” fani bo‘ljak menejerlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etib, ularda kvalimetrik kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ta’kidlash lozimki, O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida ta’lim sifati monitoringining me’yoriy-huquqiy asosi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3775-son Qarorini alohida qayd etish lozim.

Jumladan, mazkur hujjatda Oliy ta’lim tizimini chuqur takomillashtirish, uni jamiyatdagi keng qamrovli islohotlarga faol jalb etish, shuningdek ta’lim sifatini oshirish, “Universitet 4.0¹” va 4-sanoat inqilobi (The Four Industrial Revolution - 4IR) konsepsiyasini joriy etish maqsadida quyidagi chora-tadbirlar belgilangan:

oliy ta’lim muassasalarida quyidagilarni joriy etish:

¹ Ma’lumot uchun: “Universitet 1.0” modelidagi universitetlar faqat ta’lim berish; “Universitet 2.0” modelidagi universitetlar ta’lim berish bilan birga ilmiy faoliyatni ham yo‘lga qo‘yish; “Universitet 3.0” modelidagi universitetlar ilmiy, ta’lim va ilmiy g‘oyalarni biznesga tadbir etish; “Universitet 4.0” modelidagi universitetlar esa milliy iqtisodiyotning sanoat va ishlab chiqarish sohaslarini fundamental o‘zgartirib, yangi yo‘nalishlarni ochish, xarajatlarni maksimal darajada minimallashtirish orqali daromadlarni maksimalashtirish, inson omilini cheklash orqali iqtisodiyotning har bir jahasini raqamlashtirishga erishish, iqtisodiy o‘rinishni ta’minlovchi yangi innovatsion modelarni taklif qilish bilan shug‘ullanadi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

– bakalavriyat ta'lim yo'nalishlarida kamida 3 yil, magistraturada esa kamida 1 yil o'qish muddatini ko'zda tutgan dasturlarni ishga tushirish. Magistratura dasturlari ishlab chiqarish (amaliy) va ilmiy-pedagogik yo'nalishlarga ajratish;

– xorijiy fuqarolarni test sinovlarisiz, suhbat asosida o'qishga qabul qilishga ruxsat berish (qabul kvotalaridan tashqari).

– tayanch oliy ta'lim muassasalari 2018/2019 o'quv yilidan boshlab, kadrlar buyurtmachilari ehtiyojlarini inobatga olgan holda o'quv rejalari va dasturlarini mustaqil ishlab chiqish va ularni Oliy ta'lim vazirligi bilan kelishgan holda tasdiqlash;

– oliy ta'limda samaradorlikni oshirish maqsadida talabalar bilimni baholash bo'yicha tartibini qayta ishlab chiqish;

– baholash mezonlari uzluksiz ta'lim tizimi bosqichlariga moslashtirish;

– zamonaviy, shaffof va adolatli baholash usullari joriy etish (avtomatlashtirilgan tizimlar, ijodiy ish, antiplagiat va boshqalar);

– pedagogning yakuniy baholashga bevosita ta'sirini istisno qiluvchi mexanizmlar ishlab chiqish;

– akademik qarzdorlikni bartaraf etish muddatlari va fanlar soni aniq belgilash;

– bitiruvchilarni davlat attestatsiyasidan o'tkazish tartibi qayta ko'rib chiqish;

– “talaba bilim darajasi – o'qituvchi faoliyatini baholash mezonini” tamoyilini joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqish;

– professor-o'qituvchilarning vaqtini o'quv jarayoniga daxli bo'lmagan ishlar bilan band etmaslik, ularni talabalar bilan faolroq ishlashga yo'naltirish, “ustoz–shogird” tizimini kengaytirish bo'yicha vaqt me'yorlari qayta ko'rib chiqish;

– professor-o'qituvchilarni bevosita vazifalariga daxli bo'lmagan yig'ilishlar va tadbirlarga jalb etish qat'iyan man etish;

– oliy ta'lim muassasalarida jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida, tarkibida talabalar, ota-onalar, Yoshlar ittifoqi faollari, ish beruvchilar, professor-o'qituvchilar va fuqarolik jamiyati vakillaridan iborat jamoatchilik kengashlari tashkil etish.

So'nggi paytlarda oliy ta'lim tizimida katta o'zgarishlar kuzatilmoqda – xususiy va nodavlat ta'lim muassasalarining, shuningdek, nufuzli xalqaro universitetlar va ularning filiallarining faoliyati tizimga kirib keldi. Bu holat bir tomondan, ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirsa, ikkinchi tomondan, davlat va xususiy ta'lim muassasalari o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirdi. Bu raqobat

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

esa, o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalarini sifatga jiddiy e'tibor qaratishga, bozor talablariga mos mutaxassis tayyorlashga undamoqda. Ma'lumki, bozor sharoitida past sifatdagi mahsulot yoki xizmat o'z-o'zidan chetga suriladi. Shu sababli, har bir universitet raqobatbardosh, bilimli va etuk kadrlar etishtirishga intilishi tabiiy. Bunday tizimda sifatli ta'lim – asosiy maqsadga aylanadi, bu esa oliy ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlar qanchalik puxta rejalashtirilganini ko'rsatadi.

Endigi asosiy vazifa – ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasida nazarda tutilgan strategik yo'nalishlardan chekinmagan holda, amaliy ishlar va tizimli islohotlarni izchil davom ettirishdir. Amalga oshirilgan ijobiy o'zgarishlar bilan birga O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati monitoringining me'yoriy-huquqiy asoslarini mustahkamlash tizimdagi qator o'zgarishlarga olib keldi. Biroq, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar uzluksiz jarayon bo'lganligi sababli bugungi kunda tizim oldida bir qator masalalar mavjud. Jumladan: davlat ta'lim standartlarini xalqaro standartlarga moslashtirish, o'qitilayotgan fanlarni mazmunan qayta ko'rib chiqib, ortiqcha takrorlanishlarni qisqartirish, bo'shagan dars soatlari o'rniga mutaxassislik fanlarni ko'paytirish hamda talabalarga mustaqil ilmiy izlanish uchun imkoniyat yaratish; oliy ta'lim sifati va taqdiri, birinchi navbatda, auditoriya mashg'uloti sifatiga bog'liq bo'lganligi bois, 80 daqiqalik auditoriya mashg'ulotining sifatini oshirish choralarini ko'rish; xalqaro tajribada ilmiy salohiyat 70 foizdan kam bo'lsa, bunday universitet nufuzli hisoblanmaydi. Shu boisdan, ilmiy salohiyatini oshirish, ilm-fan va innovatsiyani rivojlantirish tizimini yanada takomillashtirish; oliy ta'lim muassasalari boshqaruv kadrlarini tanlash va malakasini oshirish tizimini isloh etish; davlat oliy ta'lim muassasalari muassasalarining moddiy texnik-bazasini takomillashtirish, zamonaviy o'quv laboratoriyalari bilan ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aglyamzyanova G.N., Gumerova L.Z., Digital pedagogi in higher school: using student simulation learning. Russian Journal of Education and Psychology 2021, Tom 12, № 1-2, <http://rjep.ru>
2. Asqarov A. Ta'lim sifati baholash va monitoring qilish: innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajriba.// International scientific and practical conference modern, innovative development of exact and natural sciences in higher education November 15, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14861066>

3. Bekmurodov A.I. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amaliyotga joriy etishda davlat ta'lim standartlarini takomillashtirishning didaktik asoslari. Ped.fan. nomzodi dis. – Toshkent, 2002. – 126 b.
4. Bouckaert M. L'évaluation des performances des universités au regard du développement durable: une perspective internationale. Economies et finances. Université Paris Saclay (COMUE), 2016. P.495-505.
5. Breslav G.M. Emotsionalne osobennosti formirovaniya lichnosti v detstve: norma i otkloneniya. – M.: Pedagogika, 1990. – 140 s.
6. Campbell C., Rozsnyai C. (2002) Benchmarking for Higher Education Programmes. –Bucharest: UNESCO-CEPES,. –p.223.
7. Cao C., Wei T., Xu S. Comprehensive evaluation of higher education systems using indicators: PCA and EWM methods // Humanities and Social Sciences Communications, Vol.10, 2023. P.1-11.
8. Ghulam M. Indicators for quality in higher education: comparison between Pakistan and Germany // Quality in Higher Education, Vol.4(3), 2017. P.14.
9. Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika fanidan izohli lug'at. T.: "Fan va texnologiya", 2009 yil, 470 b.
10. OECD (2019). "Introduction: The indicators and their framework", in Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. P.15.
11. Qurbonov Sh, Seytxalilov E. Ta'lim sifatini boshqarish. /T.: "Turon-Iqbol", 2006. 592 b.

